

Самілик Валентина Іванівна, старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О.Довженка

АГРОВОЛЬТАЙКА В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ: ПОЄДНАННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І STEM-ПІДХОДУ НА ШКІЛЬНІЙ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ

В умовах глобальних екологічних викликів, зокрема наслідків воєнних дій, виснаження природних ресурсів та зростання енергетичних потреб суспільства, особливої ваги набуває формування екологічної компетентності здобувачів освіти як здатності усвідомлено взаємодіяти з довкіллям на засадах сталого розвитку. Сучасна освіта орієнтується не лише на засвоєння знань, а й на розвиток практичних умінь, критичного мислення та відповідального ставлення до природного середовища. У цьому контексті значний потенціал має STEM-освіта, яка інтегрує природничі науки, технології, інженерію та математику, забезпечуючи міждисциплінарний підхід до розв'язання реальних проблем. Поєднання екологічної компетентності зі STEM-підходом створює умови для формування цілісного наукового світогляду, розвитку дослідницьких навичок та практичного застосування знань у сфері раціонального природокористування й енергоефективності.

Впровадження агровольтаїки на шкільній навчально-дослідній ділянці виступає ефективним інструментом інтеграції екологічної освіти та STEM-технологій, оскільки дозволяє поєднати вивчення відновлюваної енергетики з дослідженням біологічних процесів, формуючи в учнів навички експериментальної діяльності, аналізу даних і прийняття екологічно відповідальних рішень.

Використання агровольтаїчних систем у шкільному середовищі характеризується вищим рівнем екологічної та санітарної безпеки порівняно з традиційними паливними генераторами, що застосовуються під час відключень електроенергії. На відміну від генераторів, які супроводжуються викидами забруднювальних речовин (зокрема чадного газу, оксидів азоту та вуглекислого газу), сонячні енергетичні установки не утворюють шкідливих викидів у процесі експлуатації, не створюють шумового навантаження та є безпечнішими для здоров'я учасників освітнього процесу за умови дотримання технічних норм їх встановлення і використання.

Агровольтаїка на шкільній навчально-дослідній ділянці дозволяє поєднати вивчення відновлюваної енергетики з дослідженням біологічних процесів, формуючи в здобувачів освіти навички експериментальної діяльності, аналізу даних і прийняття екологічно відповідальних рішень.

Ідея впровадження агровольтаїки на шкільній навчально-дослідній ділянці є перспективною, але потребує реалістичного підходу. Це не обмежується уявленням «поставити сонячні панелі», а передбачає інтеграцію сталого методу в освітню інфраструктуру. Агровольтаїка в контексті шкільної навчально-

дослідної ділянки – це поєднання вирощування рослин і встановлення сонячних панелей на одній території таким чином, щоб вони не заважали, а взаємодоповнювали одне одного, наприклад, часткове затінення може бути корисним для окремих культур.

Для наочної демонстрації концепції було створено модель (рис. 1) за допомогою алгоритмів штучного інтелекту (Gemini), що дозволяє детально відтворити зонування ділянки та розташування обладнання.

Рис. 1. Модель проєкту агровольтаїки на шкільній навчально-дослідній ділянці

Джерело: візуалізацію створено за авторським запитом за допомогою мультимодальної моделі Google Gemini (Image Generation Tool).

Упровадження агровольтаїки сприятиме інтеграції відновлюваної енергетики в освітній процес, створенню умов для науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти та популяризації принципів сталого розвитку. Найбільш доцільною для закладу освіти є маломасштабна агровольтаїчна установка навчально-дослідного типу (загальною вартістю $\approx 36\ 000 - 50\ 000$ грн на 1–2 панелі): вона не потребує потужних інвестицій (можна залучити спонсорів / гранти), проте забезпечує вагомий освітній ефект завдяки впровадженню сучасних STEM-підходів та активному формуванню екологічної культури молоді. Представлена модель агровольтаїки на шкільній навчально-дослідній ділянці розглядається як перспективний елемент просторово-архітектурної трансформації освітнього та сільського середовища.

Подальші розвідки охоплюватимуть як поглиблення теоретичної бази проєкту, так і прикладний етап – розробку паспорта агровольтаїчної установки, що забезпечить нормативно-організаційне підґрунтя для її впровадження в освітній простір.